

“ELEKTRON PEDAGOGIKA”NING NAZARIY ASPEKTLARI

Umarov Bekzod Azizovich

Farg'ona davlat universiteti o'qtuvchisi,
ubaumarov@mail.ru

Abdug'aniyev Oybek

Farg'ona davlat universiteti talabasi,
oabduganiyev3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498606>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada “Elektron pedagogika”ning nazariy jihatlarini va IoT (Internet of Things) texnologiyalari bilan integratsiyasi tahlil qilindi. Elektron pedagogika va IoTning ta’lim-tarbiya jarayoniga qo’shadigan hissi, zamonaviy ta’limda qo’llanish imkoniyatlari va natijalari yoritilgan.

Kalit so’zlar: elektron pedagogika, IoT, innovatsiya, ta’lim, tarbiya, texnologiyalar, shaxsiylashtirish, avtomatlashtirish.

Annotation

This article analyzed the theoretical aspects of "Electronic pedagogy" and its integration with IoT (Internet of Things) technologies. The contribution of electronic pedagogy and IoT to the educational process, the possibilities and results of its use in modern education are highlighted.

Keywords: electronic pedagogy, IoT, innovation, education, upbringing, technologies, personalization, automation.

Аннотация:

В данной статье проанализированы теоретические аспекты «Электронной педагогики» и ее интеграции с технологиями IoT (Интернет вещей). Освещены вклад электронной педагогики и Интернета вещей в образовательный процесс, возможности и результаты ее использования в современном образовании.

Ключевые слова: электронная педагогика, Интернет вещей, инновации, образование, воспитание, технологии, персонализация, автоматизация.

(Introduction)

O‘zbekiston Respublikasi “2022-2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha Milliy dasturi”da barcha fanlardan yangi avlod o‘quv adabiyatlarini yaratish va innovatsion fan sohalarini rivojlantirish vazifalari qo‘yilgan . Shu jihatdan “Elektron pedagogika” Umumiy pedagogikaning yangi tarkibiy qismi va innovatsion asoslarga tayangan hamda shakllanib kelayotgan yangi fan tarmog‘i sifatida keyingi paytlarda pedagog olimlarning e’tiborini torta boshladi.

Pedagogikaning yangi mazkur yo'nalishi bo'yicha yangi avlod adabiyotlari yaratish dolzarb bo'lib turibdi. Bu o'rinda e'tiboringizni ana shu fanning eng muhim nazariy aspektlari tahliliga tortamiz.

Elektron pedagogika – bu ta'lim va tarbiya jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali jarayon samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi yo'nalishdir. IoT esa, o'z navbatida, turli qurilma va tizimlarning o'zaro bog'lanishi orqali ta'limni avtomatlashtirish va shaxsiylashtirishga yordam beruvchi texnologiya hisoblanadi

IoT: IoT (Internet of things) - bu Internet orqali boshqa qurilmalar va tizimlar bilan ma'lumotlarni ulash va almashish uchun sensorlar, dasturiy ta'minot va boshqa texnologiyalar bilan o'rnatilgan jismoniy ob'ektlar tarmog'idir. Bu qurilmalar muzlatgich va lampochka kabi oddiy maishiy texnikadan tortib murakkab sanoat mashinalari va transport vositalarigacha bo'lishi mumkin. IoT ning asosiy maqsadi ma'lumotlarni to'plash va turli manbalardan olingan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishni ta'minlash va qarorlar qabul qilishni yaxshilashdir. IoT qurilmalari harorat, namlik va bosim kabi turli xil atrof-muhit omillarini sezishi va kuzatishi mumkin, shuningdek, inson xatti-harakatlari, harakati va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirini kuzatishi va tahlil qilishi mumkin.

IoT ning asosiy afzalliklaridan biri uning jarayonlarni avtomatlashtirish va inson aralashuvini kamaytirish qobiliyatidir. Misol uchun, IoT qurilmalari xonadagi harorat va yorug'likni xonadagi xonadagilar soni va yorug'lik darajasiga qarab avtomatik ravishda sozlashi mumkin yoki ular ishlash ma'lumotlariga asoslanib, mashina ishlamay qolganda texnik xodimlarni ogohlantirishi mumkin.

IoT ilovalari haqiqiy dunyo sharoitlarini sezadigan va keyin qandaydir tarzda javob berish uchun harakatlarni boshlaydigan qurilmalardan tuzilishi mumkin. Ko'pincha, javob haqiqiy dunyoga ta'sir qiladigan qadamlarni o'z ichiga oladi. Jismoniy ob'ektlar sensorlar va aktuatorlar bilan o'rnatilgan bo'lib, ular datchiklardan signallarni qabul qiladi va keyin bu o'zgarishlarga javoban biror narsa qiladi.

Samarali ishlashi uchun IoT qurilmalari ular o'rtasida va boshqa tizimlarga ma'lumotlarni uzata oladigan tarmoqqa ulanishi kerak. Bu Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee va uyali tarmoqlar kabi turli xil simsiz va simli aloqa texnologiyalari yordamida amalga oshirilishi mumkin. IoT qurilmalari tomonidan to'plangan ma'lumotlar bulutli hisoblash va katta ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari yordamida saqlanishi va qayta ishlanishi va aqlliroq qaror qabul qilish imkonini beradi.

O'zaro birlashuvi:IoT texnologiyalari va Elektron Pedagogika o'rtasidagi bog'liqlik

IoT ta'lim tizimiga integratsiya qilinishi bilan "Elektron pedagogika" yangi bosqichga ko'tariladi. Elektron pedagogika – ta'lim jarayonlarini optimallashtirish va shaxsiylashtirish uchun AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) vositalaridan foydalanadigan fan yo'nalishi hisoblanadi. IoT texnologiyalarining qo'llanilishi bu jarayonni sezilarli darajada samarali qiladi. Masalan, IoT asosidagi qurilmalar sinfdagi harorat, yorug'lik va boshqa atrof-muhit omillarini kuzatib, sharoitni o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirishi mumkin. IoT va Elektron Pedagogikaning qo'llanilishi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish IoT yordamida har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasini real vaqt rejimida kuzatish va individual ta'lim rejalarini yaratish imkoniyati mavjud. Masalan, aqlli qurilmalar orqali o'quvchilarning faoliyatini kuzatib, ularning zaif tomonlarini aniqlash va ularga moslashtirilgan o'quv materiallarini tavsiya qilish mumkin. Interaktiv ta'lim platformalari IoT asosidagi virtual laboratoriyalar orqali talabalar amaliy tajribalarni masofadan turib o'tkazishlari mumkin. Bu usul moddiy resurslardan tejash va o'quvchilarga qulaylik yaratadi. Masalan, fizik tajribalarni o'tkazish uchun IoT datchiklaridan foydalangan holda natijalarni to'plash va tahlil qilish mumkin. Jarayonlarni avtomatlashtirish IoT texnologiyalari dars jarayonini avtomatlashtirish orqali o'qituvchilarga ma'muriy yukni kamaytiradi. Misol uchun, o'quvchilarni ro'yxatga olish, ular darsga qatnashayotganini kuzatish yoki uy vazifalarini tekshirish kabi vazifalar IoT tomonidan boshqarilishi mumkin. O'quv muhitini optimallashtirish IoT qurilmalari sinfdagi harorat, yorug'lik va havoning sifatini avtomatik ravishda boshqaradi. Masalan, sensorlar yordamida o'quvchilarning xonadagi soniga qarab haroratni sozlash va resurslarni tejash mumkin. IoT texnologiyalarining afzalliklari Elektron Pedagogikada. Shaxsiylashtirilgan yondashuv. IoT orqali o'quvchilarga moslashtirilgan o'quv rejalarini yaratish va ularning o'zlashtirish darajasiga qarab qo'shimcha materiallar taklif qilish mumkin.

Masofaviy ta'lim IoT texnologiyalarida ta'lim olish imkoniyatini kengaytiradi. O'quvchilar IoT qurilmalar yordamida turli mavzular bo'yicha tajribalar o'tkazishi va real vaqt rejimida o'qituvchilar bilan muloqot qilishi mumkin. Natijalarning aniq baholanishi IoT qurilmalari yordamida bilimlarni o'zlashtirish jarayonini kuzatish va tahlil qilish osonlashadi, bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Resurslarni tejash: Elektron o'quv materiallari va IoT qurilmalari qog'oz va boshqa moddiy resurslarni tejashga imkon beradi. IoT va Elektron

Pedagogikaning natijaviy ta'siri. IoT texnologiyalari yordamida Elektron Pedagogika ta'lim tizimida yangi qirralarni ochmoqda. Bu texnologiyalar yordamida nafaqat o'quv jarayonini avtomatlashtirish va shaxsiylashtirish, balki o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish va ularning o'z-o'zini rivojlantirishiga yo'naltirish mumkin. IoT bilan integratsiya qilingan Elektron Pedagogika kelajak ta'limining ajralmas qismi bo'lib, samaradorlikni oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa:

Elektron pedagogika va IoT (Internet of Things) texnologiyalarining integratsiyasi ta'lim tizimida katta o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. IoT qurilmalari orqali ta'lim jarayonining samaradorligi oshadi, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi, va avtomatlashtirish orqali resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi. IoT texnologiyalari yordamida ta'lim jarayonini real vaqt rejimida kuzatish, tahlil qilish va optimallashtirish mumkin bo'ladi, bu esa o'qituvchilarga ko'proq vaqtni pedagogik faoliyatga, o'quvchilarga esa interaktiv va individual yondashuvga ega bo'lishga yordam beradi. Shuningdek, IoT va elektron pedagogika integratsiyasi ta'limning masofaviy va gibrid shakllarini rivojlantirishga xizmat qiladi, bu esa ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi va ta'lim sifatini yanada yaxshilaydi. Elektron pedagogika va IoT birlashishi, nafaqat o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish, balki ularning innovatsion fikrlash va texnologiyalarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim o'rin tutadi.

Umuman olganda, IoT texnologiyalari bilan integratsiyalashgan elektron pedagogika zamonaviy ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqadi, u o'quvchilar, o'qituvchilar va ta'lim tizimi uchun samarali va barqaror yechimlar taqdim etadi

Adabiyotlar:

1. Agyemang, D. & Essilfie, S. (2021). *Internet of Things (IoT) in Education: Opportunities and Challenges*. International Journal of Educational Technology, 3(2), 45-59.
2. Perez, M. & Walker, J. (2020). *Integration of IoT Technologies in Educational Systems*. Journal of Educational Systems, 15(4), 21-34.
3. Pucella, R. (2021). *Smart Education and the Role of IoT*. In: Transforming Education with Smart Technologies. Springer, Cham.
4. Sweeney, T., & Quigley, C. (2019). *Internet of Things: How It Will Transform Education*. Educational Research Quarterly, 25(1), 10-21.
5. Akpınar, E. (2019). *Pedagogy in the Digital Age: Exploring the Role of IoT in Education*. Technology and Education Journal, 5(3), 41-55.

6. Chien, H. Y., & Li, W. H. (2022). *The Role of Internet of Things in Modern Education: A Systematic Review*. Computers & Education, 171, 104241.
7. Khaimov, E., & Turaev, A. (2023). *Innovative Pedagogy in the Age of IoT: Bridging Technology and Education*. Journal of Educational Innovation, 8(2), 76-89.
8. Ghaffari, A., & Hosseini, H. (2020). *The Application of IoT in Educational Settings: A Review*. International Journal of Research in Education and Technology, 12(4), 101-111.
9. O'zbekiston Respublikasi "2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dasturi". (2022). *Ziyonet*.